

YERNI MASOFADAN ZONDLASH MA'LUMOTLARI ORQALI GEOLOGIC TUZILISHINI O'RGANISH (SHARQIY KAULYUK MAYDONI MISOLIDA)

¹Nuriddinov Ortiq, ²Allamuradov Abdumutal Saidmurad o'gli ³Xaitov
Kamoliddin Maxammadievich ⁴Karimov Islom Sadillaevich
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7162301>

Kirish. Geologik qidiruv ishlarining zamonaviy usullari masofadan zondlash usullari va GAT (Geografik axborot tizimlari) texnologiyalarni qo'llash davr talabi aylandi. Geologiya, Mineralogiya va boshqa soxalardagi ilmiy tadqiqotlarda aynan masofaviy zondlash va GAT texnologiyari asosida ma'lumotlarini ilmiy taxlil qilish asos xisoblanadi. Ayni paytda, masofadan zondlash usullari va GAT deyarli barcha yer resurslari fanlarini qamrab olgan juda keng qamrovli vazifalarini bajarishda asosiy manbadir.

O'rganilayotgan maydon Zarafshon tog'larining janubi-g'arb tizmalarida joylashgan (1- rasm). U 3000 m mutloq balandlikkacha joylashgan. Ko'p sonli daryolar, soylar o'z boshlanishini Zarafshon va Hisor tog'laridan oladi. Eng yirik daryolar sifatida Jinnidaryo va Oqdaryo (Oqsuv) daryolarini keltirish mumkin.

1969 yildan tortib 1976 yilgacha 1:25000 miqyosdagi geologik qidiruv ishlari turli mualliflar tomonidan (G.V.Gorbovskoy, E.D.Bezuglov, Ye.G.Fyodorov, O.N.Nikitina, D.P.Orlov, N.Sergeev) olib borilgan. Ushbu ishlarning mahsuli bo'lib, Jinnidaryoning o'ng qirg'og'ida Kuly oltin madanlashuvining aniqlanishidir, ular quyi karbonning terrigen jinslari va o'rta karbon ohaktoshlari kontaktiga kiritilib, oltinning miqdori 0,15 dan 0,5g/t gacha.

1974-1977 yillarda Qashqadaryo GQE Machetlin partiyasi Chaqilkalon-Zarafshon tog'larida oltinga qidiruv ishlari olib borildi. Bu ishlarning natijasi bo'lib Qizilturuq, Novserzor, Murinak, Oqsu, Egri-Bugri oltin ma'danlari aniqlandi. Bundan tashqari Shut Machitli partiyasi tomonidan surmali ma'danda oltinning o'nlikdagi miqdori aniqlandi (0,1-0,5 g/t).

Tadqiqot metodologiyasi. Yerni masofadan zondlash -Yer yuzasi va ichki tuzilishini, geofizik maydonlarni malum uzoqlikda joylashgan kosmik uchuvchi apparatlarda o'rnatilgan texnik vositalar yordamida olingan ma'lumotlar asosida o'rganishdir.

Sun'iy yo'ldosh tizimlaridan olingan raqamli kosmik suratlarni foydalanish ko'lami cheklanmagan miqdordadir. Masofaviy zondlash malumotlari turli soxalarda muxim iqtisodiy samara beradi.

Masofadan zondlash materiallarini birlamchi qayta ishlash

O'rganilayotgan hududda masofaviy zondlash ma'lumotlariga birlamchi ishlov berish maxsus dasturiy vositalar (ENVI 4.5, ERDAS) yordamida amalga oshirildi. Masofaviy zondlash ma'lumotlarini dastlabki avtomatlashtirilgan qayta ishlash

bilan quyidagi jarayon amalga oshirildi:

- tasvir sifatini yaxshilash;
- tasvirni sintez qilish;
- tasvirni filtrlash;
- tadqiqot maydonini kosmik tasvirni deshirofkalash;

Sharkiy Kaulyuk maydoni uchun asosiy RGB ranglarda kanallarni aralashtirish asosida qurilgan Composite Landsat TM tasvirlari ishlatilgan: 5-kanal (IR) - qizil (R) rangda, 4-kanal (qizil va IR yaqinida) - yashil (G) rang va 2-kanal (sariqdan ko'kgacha) - ko'k (B), Rangli barcha kanallar yig'iladi.

Tasvirlarning geometrik xarakteristikalarini o'zgartirishlar ko'rib chiqilayotgan operatsiyalar guruhining quyidagi shaklini tashkil qiladi.

Bularga quyidagilar kiradi: bir xil masshtabdagi alohida tasvirlardan yoki ularning parchalaridan tasvirlarni montaj qilish (mozaika); kerakli bo'lakni kesib oling; tasvirni siqish yoki cho'zish; tasvirni har qanday kartografik proyeksiyaga aylantirish (2-rasm).

2-Rasm. Landsat 7 sun'iy yo'ldosh tasvirini Lat / Lon proyeksiyasida va Gauss_Krugerda yig'ish va havola qilish.

Ko'rib chiqilayotgan operatsiyalarning yana bir turi vizual idrok etish uchun maqbul bo'lgan turli xil rangli kompozitsiyalarni yaratishga mo'ljallangan. Ushbu transformatsiyalar guruhi an'anaviy (noto'g'ri) ranglarda rangli tasvirlarni olish imkonini berdi, bu ko'p o'lchovli videoma'lumotlarni qayta ishlash usullaridan biri bo'lib, strukturaviy-real komplekslarni dekodlashga yordam beradi (3-rasm).

3-Rasm. KS usulida deshifrovkalash (Masshtab 1: 10000).

Ushbu transformatsiyalar ENVI 4.5 dasturi yordamida amalga oshirildi va geologik talqin qilindi.

Sun'iy yo'ldosh tasvirlarini dastlabki qayta ishlash - bu turli xil tasvir buzilishlarini bartaraf etishga qaratilgan tasvirlar bilan operatsiyalar majmuasidir.

Buzilishlarga quyidagi omillar sabab bo'lishi mumkin: 1) yozib olish uskunasi nomukammalligi; 2) atmosferaning ta'siri; 3) aloqa kanallari orqali tasvirlarni uzatish bilan bog'liq shovqin; 4) sun'iy yo'ldoshdan suratga olish usuli bilan bog'liq geometrik buzilishlar; 5) pastki yuzaning yorug'lik shartlari; 6) tasvirlarni fotokimyoviy qayta ishlash va analog-raqamli konvertatsiya qilish jarayonlari (fotomateriallar bilan ishlashda) va boshqa omillar.

Tasvirni oldindan qayta ishlash jarayonida radiometrik va geometrik xatolar ma'lumotlardan olib tashlanadi. Tasvirni yaxshilash uni vizual yoki mashina tahlili uchun eng qulay shaklga aylantirish imkonini beradi va faqat tasvirning eng muhim xususiyatlarini ta'kidlash uchun ishlatiladi va kelajakda ma'lumotlarni sharhlash vazifasini engillashtiradi. Tasvirni yaxshilash uchun odatda yorqinlik va kontrastdagi o'zgarishlar, shuningdek, fazoviy filtrlash va Furye transformatsiyasi qo'llaniladi. Masofaviy zondlash ma'lumotlarini qayta ishlash tasvirdan tematik ma'lumotlarni olishdan oldingi tayyorgarlik bosqichidir.

Dastlabki dekodlash jarayonida shifrnı ochish xususiyatlarini yaxshilash uchun avtomatlashtirilgan ishlov berish algoritmlaridan foydalanilgan. Olingan tematik sun'iy yo'ldosh tasvirlari asl sun'iy yo'ldosh tasviridan foydalangandan ko'ra geologik talqinni maqsadga muvofiqroq qilish imkonini berdi.

Asosiy komponentlar tahlili (PCA) ko'pincha ma'lumotlarni siqish usuli sifatida ishlatiladi. Ushbu tahlil ortiqcha ma'lumotlarni kamroq kanallarga to'plash imkonini berdi. PCA snapshot ma'lumotlarining shakllangan kanallari o'zaro

bog'liq emas va mustaqil emas va ko'pincha dastlabki ma'lumotlarga qaraganda ko'proq talqin qilinadi. Usul tovushlangan sirtning geologik tuzilishining asosiy tarkibiy qismlarini ochib beradi.

4-Rasm. Sun'iy yo'ldosh tasviri rentgen nurlari diffraksiya usuli bilan qayta ishlangan.

Natija. Deshifrovkalashda ikkita usul ishlatilgan: analog - tasvirning tasviri ma'lum geologik ob'ektning tasviri va landshaft tasviri bilan taqqoslanadi - ob'ekt bilvosita (yashirin, qabul qiluvchi) shifrnini ochish belgilari orqali o'rganiladi. Shifrnini hal qilish ma'lumotlari 1amalga oshiriladi (sintez, kontrast, ko'p zonali tortishish kanallarining nisbati usullari va boshqalar, P. Kronberg, 1983). Shuni ta'kidlash kerakki, deshifrlash belgilari chiziqli va maydonli, shuningdek, ob'ektning yagona elementlari fotografik tasvirda ta'kidlangan.

Hulosa. Kosmik tadqiqotlar materiallarini dastlabki talqin qilish natijalari bo'yicha aniqlangan o'rganilayotgan maydonning kosmik tasvirlarni deshifrovkalsh orqali KS PCA usullarini qo'llagan holda tuzilmalarning geologik xususiyatini aniqlash, strukturalarni va yer yoriqlarini aniqlash maqsadida yerni masofadan zondlash ma'lumotlari asosida ishlari olib borildi. O'rganilayotgan maydonni yerni masofadan zondlash usuli orqali qolgani usullarini kompleks qo'llagan holda aniq natijalarga erishish mumkin.

References:

1. O'zbekistonning ruda konlari. - Toshkent: GIDROINGEO, 2001. - 611 s:
2. Abrams, M., Hook, S.J., 1995. Geologik tadqiqotlar uchun simulyatsiya qilingan ASTER ma'lumotlari. IEEE Trans. geosci. masofaviy. Sens. 33(3).
3. Crosta, A., De Souza Filho, C., Azevedo, F., & Brodie, C. (2003): ASTER tasvirlari va asosiy komponentlar tahlilidan foydalangan holda Patagoniya, Argentinadagi epitermal konlardagi asosiy o'zgarishlar minerallarida maqsad. Masofadan zondlash xalqaro jurnali, 24(21), 4233-4240.

4. Yamaguchi Y., Naito C., ASTER SWIR diapazonlari yordamida litologik diskriminatsiya va xaritalash uchun spektral indekslar, Int. J. Masofadan. Sens. - 2003. - No 24 (22). - R. 4311-4323.
5. Liu, L., Chjou J., Yin, F., Feng, M., Chjan, B. 2014. G'arbiy Jiafushaersu hududida ASTER ma'lumotlariga asoslangan tasvirni qayta ishlash, talqin qilish va yerni tekshirish orqali mineral resurslarni kashf qilish. Jungar, Xitoy. Yer fanlari jurnali, 2-jild 5, №. 2, p. 397-406.